

**QORAQALPOG'ISTON HUDUDIDA ME'MORIY INSHOOTLARINING
ASRLAR DAVOMIDA SHAKLLANISHI**

**АРХИТЕКТУРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
КАРАКАЛПАКСТАНА**

ФОРМИРОВАНИЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ

**ARCHITECTURAL STRUCTURES ON THE TERRITORY OF
KARAKALPAKSTAN**

FORMATION OVER THE CENTURIES

Bekbosinov Jalg'asbay Maksetbayevich

Бекбосынов Жалгасбай Максетбайевич

Bekbosinov Jalgasbay Maksetbayevich

(Toshkent arxitektura qurilish universiteti 1-bosqich doktoranti)

*(Докторант 1-го курса Ташкентского архитектурно-строительного
университета)*

*(Basic doctoral of the 1st year of Tashkent University of Architecture and Civil
Engineering)*

e-mail: jj.bekbosinov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston hududida me'morchilik inshootlarining shakllanish jarayoni, ularning tarixiy rivoji va o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Muallif tomonidan hududning tabiiy-geografik sharoiti, iqlimi, ijtimoiy omillarining me'morchilikka ta'siri yoritilgan. Shuningdek, qal'alar, turar joylar, diniy inshootlar va ko'chmanchi turmushga xos uy-joylarning asosiy jihatlari ochib berilgan. Maqolada Qoraqalpog'iston me'morchiligining soddalik, funksionallik va mahalliy materiallardan foydalanishga asoslanganligi alohida ta'kidlanadi.

Аннотация: В данной статье анализируется процесс формирования архитектурных сооружений на территории Каракалпакстана, их историческое развитие и специфические особенности. Автором освещено влияние природно-географических условий, климата и социальных факторов региона на архитектуру. Также раскрыты основные аспекты крепостей, жилищ, религиозных сооружений и жилищ,

характерных для кочевого быта. В статье особо подчеркивается, что архитектура Каракалпакстана основана на простоте, функциональности и использовании местных материалов.

Abstract: This article analyzes the formation process of architectural structures in the territory of Karakalpakstan, their historical development, and specific characteristics. The author highlights the influence of the region's natural and geographical conditions, climate, and social factors on architecture. The main features of fortresses, dwellings, religious structures, and dwellings characteristic of nomadic life are also revealed. The article emphasizes that Karakalpak architecture is based on simplicity, functionality, and the use of local materials.

Kalit so'zlar: Qadimgi shaharlar, arxeologik, yodgorliklar, tipologiya, resurs, materiallar, elementlar, minimal, funksional, qal'a, o'tov, funktsiya.

Ключевые слова: Древние города, археологические, памятники, типология, ресурс, материалы, элементы, минимальный, функционал, крепость, юрта, функция.

Keywords: Ancient cities, archaeological, monuments, typology, resource, materials, elements, minimal, functional, fortress, yurt, function.

Kirish. Qoraqalpog'iston hududi Markaziy Osiyoning eng qadimiy va boy tarixiy-madaniy merosga ega mintaqalaridan biri hisoblanadi. Ushbu hududda me'morchilik inshootlarining shakllanishi asrlar davomida tabiiy sharoit, ijtimoiy-iqtisodiy omillar hamda turli madaniyatlarning o'zaro ta'siri natijasida rivojlangan. Qoraqalpog'iston me'morchiligi o'zining sodda, ammo funksional tuzilishi, mahalliy materiallardan foydalanish va iqlimga moslashganligi bilan ajralib turadi. Qoraqalpog'iston hududidagi me'morchilikning rivojlanishida birinchi navbatda tabiiy-geografik sharoit muhim rol o'ynagan. Hududning katta qismi cho'l va yarim cho'l zonalaridan iborat bo'lib, bu yerda qurilish materiallari sifatida asosan loy, paxsadan foydalanilgan. Yog'och resurslarining cheklanganligi esa inshootlarda minimal yog'och ishlatilishiga olib kelgan. Ko'chmanchi turmush inshootlari - o'tov (yurt)lar ham hudud me'morchiligida muhim o'rin tutadi. Ular ko'chmanchi hayot tarziga mos, tez yig'ilib, tez quriladigan tuzilishga ega. Asosan o'tovdan hududning shimoliy mintaqalarida ko'p qo'llanilgan.[1]

Shuningdek, ushbu hududdan Buyuk ipak yo'lining o'tganligi sababli asosan shimoli-g'arbiy qismida ko'plab karvon to'qtash inshootlarining qoldiqlari va qadimiy suv quduqlari bor. Qurilish materiallari g'isht shaklidagi tosh plitalardan qurilganligi sababli hozirgi kungacha qisman saqlanib qolgan. Bu esa hudud g'arb va sharqni bog'laydigan eng muhim mintaqalardan biri bo'lganini ko'rsatadi.[2]

Amudaryoning quyi oqimi bo'yidagi qadimiy madaniyat markazlari hududda shaharsozlik va me'morchilikning erta rivojlanishiga zamin yaratgan. Qadimgi qal'alar, qo'rg'onlar va ibodatxonalar bu hududda mudofaa va diniy me'morchilikning muhim o'rin tutganini ko'rsatadi.

Asosiy qism. Qoraqalpog'iston hududida dastlabki me'morchilikning shakllanish bosqichlari (asrlar kesimida) Miloddan avvalgi IV-I asrlar (Qadimgi Xorazm davri) hisoblanadi. Aynan shu davrda yirik qal'alar va shahar tipidagi inshootlar qurilgan. Masalan Ayaz qala, Tuproq qala, Aqchaxon qal'a, Jampiq qal'a, Jombos qal'a kabi yodgorliklar asosan mudofaa maqsadida qurilgan qalin devorlar va minoralar bilan o'ralgan ichki hovli va murakkab rejalashtirish tizimiga ega bo'lgan. Qurilish materiallari asosan: xom g'isht, loy (paxsa) bo'lgan, yog'ochdan asosan ustunlar uchun keng qo'llanilgan. Bu davr me'morchiligi harbiy va ma'muriy xarakterga ega edi.

Ular ko'pincha baland tepalik joylarda yoki hududiy strategik nuqtalarda barpo etilgan. Asosiy qurilish materiallari paxsadan qurilgan, yozda salqin, qishda issiqni saqlashga moslashgan. Diniy inshootlar - masjid va maqbaralar oddiy, ammo ramziy bezaklarga ega bo'lib, miloddan keyingi asrlarda Islom dini kirib kelgandan so'ng gumbazli shaklda qurilgan. Ko'chmanchi turmush inshootlari - o'tovlar ham hudud me'morchiligida muhim o'rin tutadi. Ular ko'chmanchi hayot tarziga mos, tez yig'ilib, tez quriladigan tuzilishga ega. Asosan o'tovdan hududning shimoliy mintaqalarida ko'p qo'llanilgan. Ko'chmanchi va o'troq madaniyat uyg'unligi hududda o'troq va ko'chmanchi aholi madaniyatlari birlashib, o'ziga xos me'moriy shakllarni yuzaga keltirgan.[3]

Qoraqalpog'iston hududida milodiy I-VIII asrlarda me'morchilik va shaharsozlikning muhim rivojlanish bosqichi hisoblanadi. Ushbu davrda qadimgi Xorazm sivilizatsiyasi negizida shakllangan aholi punktlari yanada kengayib, murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizimga

ega bo'la boshladi. Amudaryo havzasi bu jarayonning asosiy markazi bo'lib, sug'orma dehqonchilikning rivojlanishi bilan bevosita bog'liq holda shahar va qishloqlar vujudga kelgan.

Bu davr me'morchiligida avvalgi davrga nisbatan ancha takomillashgan rejalashtirish tizimi kuzatiladi. Aholi manzilgohlari ko'pincha suv manbalariga yaqin joylarda barpo etilgan. Turar joylar, xo'jalik binolari va himoya inshootlari o'zaro uyg'un holda joylashtirilgan.

Ilk o'rta asrlarda turar joy me'morchiligi quyidagi xususiyatlar bilan ajralib turadi. Uylar asosan paxsadan va xom g'ishtdan qurilgan, devorlar qalin bo'lib, issiqlikni saqlashga xizmat qilgan, ichki hovli (ayvonli reja) keng tarqalgan, xonalar ko'pincha bir yoki ikki qavatli bo'lgan.

Bu davrda uy-joylarning ichki tuzilishida oilaviy turmush tarziga moslashganlik yaqqol namoyon bo'ladi. Ayniqsa, ichki hovli atrofida joylashgan xonalar tizimi Markaziy Osiyo me'morchiligiga xos an'anaviy yechim sifatida shakllangan.

Mudofaa me'morchiligi ham muhim ahamiyat kasb etgan. Hududda joylashgan qal'a va qo'rg'onlar qayta ta'mirlanib, mustahkamlangan. Ularning asosiy xususiyatlari baland va qalin devorlar, burchaklarda joylashgan minoralar, kirish qismida murakkab darvoza tizimi, mazkur davrda diniy e'tiqodlar xilma-xilligi ham me'morchilikda o'z aksini topgan. Islom dini hali to'liq tarqalmagan bo'lsada, zardushtiylik va boshqa mahalliy e'tiqodlarga oid ibodat inshootlari mavjud bo'lgan. Ular sodda shaklda qurilgan bo'lib, bezak elementlari kam uchraydi.

Shuningdek, bu davrda xo'jalik va ishlab chiqarish binolari ham rivojlangan. Aholi sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullangani sababli suv inshootlari (ariq va kanallar), ustaxona tipidagi binolar keng tarqalgan. Qurilish materiallari asosan mahalliy resurslarga asoslangan. Loy, paxsa va xom g'isht asosiy material bo'lib qolgan. Yog'och kam ishlatilgan, chunki hududda o'rmon resurslari cheklangan edi. Shu sababli konstruktiv yechimlar ko'proq loy va g'isht, qamishdan yasalgan plita esa tom bostirma asosida amalga oshirilgan.

Ilk o'rta asrlar davri me'morchiligi Qoraqalpog'iston hududida keyingi davrlar uchun asos bo'lib xizmat qilgan. Aynan shu davrda ichki hovli tizimi iqlimga mos qurilish uslublari mudofaa inshootlari an'analari mustahkamlanib, keyingi o'rta asr va an'anaviy me'morchilik rivojiga kuchli ta'sir ko'rsatgan.[4]

IX-XII asrlar Markaziy Osiyo, jumladan Qoraqalpog'iston hududi uchun me'morchilik va shaharsozlikning eng yuksak taraqqiyot bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu davrda hudud Xorazmning siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan rivojlangan markazlaridan biriga aylangan. Sug'orma dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo aloqalarining kengayishi me'morchilikning ham sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarilishiga olib kelgan.

Mazkur davrda shaharsozlik ancha mukammal tizim asosida rivojlandi. Shaharlar ko'pincha Amudaryo va uning irmoqlariga yaqin hududlarda joylashgan bo'lib, bu suv ta'minoti va dehqonchilik uchun qulay sharoit yaratgan. Shaharlar ichki tuzilishida ko'chalar tarmog'i, bozorlar, jamoat binolari va turar joylar o'zaro uyg'un holda joylashtirilgan. Markaziy maydon atrofida masjidlar va savdo rastalari joylashgan bo'lib, ular ijtimoiy hayotning markaziga aylangan.

IX-XII asrlarda Islom dini hududda to'liq qaror topib, me'morchilikda yangi yo'nalishlarni yuzaga keltirdi. Masjid, maqbara va madrasalar qurilishi keng rivojlandi. Diniy inshootlarning asosiy me'moriy elementlari, gumbaz (markaziy kompozitsiya elementi), peshtoq (baland va bezakli kirish qismi), ravoq va arkalar, ichki va tashqi bezak elementlari bilan bezatildi. Bunga misol hozirgi Xo'jayli tumanida joylashgan Mizdakxon kompleksida joylashgan tarixiy yodgorliklar. Masjidlar jamoaviy ibodat joyi sifatida katta hajmda qurilgan. Ular ko'pincha ustunli zallar va keng hovlilardan iborat bo'lgan. Maqbaralar esa markazlashgan (ko'pincha kvadrat yoki ko'pburchak asosdagi) reja asosida qurilib, usti gumbaz bilan yopilgan. Mazkur davrda qurilish materiallari va texnologiyalarida sezilarli o'sish kuzatilgan. Avvalgi davrlarga nisbatan pishiq g'isht keng qo'llanila boshlagan. Gumbaz va ravoq qurish texnikasi mukammallashgan, devorlarni mustahkamlash usullari rivojlangan. Pishiq g'ishtdan foydalanish inshootlarning uzoq muddat saqlanishiga imkon yaratgan. Ayniqsa, gumbazli konstruksiyalarni barpo etishda muhandislik yechimlari takomillashgan. Bu davrda inshootlar nafaqat funksional, balki

estetik jihatdan ham mukammal qurilgan. Asosiy bezak turlaridan geometrik naqshlar, o'simliksimon ornamentlar, arab yozuvi asosidagi epigrafika, ganch va koshin bezaklari. Bezaklar diniy va ma'naviy mazmuni ifodalash bilan birga, binolarning tashqi ko'rinishini boyitgan. Bu davrda turar joy me'morchiligi ham ancha rivojlangan va murakkablashgan. Uylar ichki hovli asosida qurilgan. xonalar funksional jihatdan ajratilgan, yozgi va qishki xonalar mavjud bo'lgan. Ichki hovli tizimi iqlimga moslashishda muhim rol o'ynagan. Bu yechim orqali yozda salqinlik, qishda esa nisbatan iliqlik ta'minlangan. Hududning issiq va quruq iqlimi me'morchilikka sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Shu sababli devorlar qalin qilib qurilgan, derazalar kichik hajmda bo'lgan, binolar ko'pincha ichkariga yo'naltirilgan (yopiq kompozitsiya). Bu yechimlar ichki mikroiklimni barqaror saqlashga xizmat qilgan.[5]

IX-XII asrlarda iqtisodiy yuksalish me'morchilik rivojiga katta ta'sir ko'rsatgan. Savdo yo'llarining rivojlanishi, hunarmandchilikning kengayishi va shaharlarning o'sishi yangi inshootlar qurilishini rag'batlantirgan. Hunarmandchilik ustaxonalari, bozorlar va karvonsaroylar paydo bo'lib, ular ham me'moriy majmuaning muhim qismiga aylangan. Qoraqalpog'iston hududida me'morchilikning eng yuksak rivojlangan davrlaridan biri bo'lib, bu davrda shaharsozlik tizimi mukammallashdi; diniy me'morchilik rivojlandi va bezak va estetik yondashuv kuchaydi. Qurilish texnologiyalari takomillashdi. Mazkur davrda shakllangan me'moriy an'analar keyingi asrlar, jumladan an'anaviy va zamonaviy me'morchilik rivojiga mustahkam asos bo'lib xizmat qilgan.

Islom dini kirib kelishidan avval hududda zardushtiylik va boshqa qadimgi e'tiqodlar keng tarqalgan. Bu davrda diniy inshootlar asosan ibodatxonalar olovga sig'inish joylari, marosim maydonlari ko'rinishida mavjud bo'lgan. Ular ko'pincha sodda reja asosida qurilib, murakkab bezaklarga ega bo'lmagan. Qurilishda mahalliy materiallar - loy va xom g'isht asosiy o'rin tutgan. Bunday inshootlarning ayrim izlari qadimgi qal'a hududlarida, jumladan Topraq qala atrofida uchraydi. VIII-IX asrlarda Islom dini hududga kirib kelishi bilan diniy me'morchilikda tub burilish yuz berdi. Masjidlar qurilishi boshlanib, ular jamoaviy ibodat markazlariga aylandi. Dastlabki masjidlar sodda rejalashtirilgan bo'lib, ustunli yoki ochiq hovlili bo'lgan bezak elementlari kam bo'lgan. Bu davrda asosiy e'tibor funkcionallikka qaratilgan. Bu davrda masjid, maqbara va madrasalar keng tarqalib, me'moriy jihatdan mukammallashgan. Masjidlar shaharning markaziy qismida joylashib,

jamoat hayotining muhim markaziga aylangan. Ularning asosiy qismlari katta ibodat zali, ichki hovli, ustunli ayvonlar va ko'pincha gumbaz bilan yopilgan bo'lib, bu element binoning asosiy kompozitsion markazini tashkil etgan.[6]

Ularning asosiy xususiyatlari markazlashgan reja (kvadrat yoki ko'pburchak shakl) gumbazli yopma tashqi bezak elementlari, maqbaralar nafaqat dafn joyi, balki muqaddas ziyorat maskani sifatida ham xizmat qilgan. Bu davrda diniy ta'lim muassasalari - madrasalar ham paydo bo'la boshlagan. Ular ichki hovli asosida qurilgan atrofida dars xonalari joylashgan talabalar uchun yashash hujralariga ega bo'lgan. Madrasalar ilm-fan rivojiga katta hissa qo'shgan.

Diniy inshootlarda gumbaz, peshtoq, ravoq (arka), minoralar qurilgan bo'lsa bezak san'ati esa geometrik naqshlar, o'simliksimon ornamentlar, arab yozuvi (epigrafika) bezaklari diniy va ramziy ma'noga ega bo'lib, islomiy san'atning muhim qismi hisoblanadi. Diniy inshootlarda qurilish materiallaridan asosan pishiq g'isht, ganch va bezak uchun sopol qoplamalar keng qo'llanilgan. Bu materiallar inshootlarning mustahkamligi va estetik ko'rinishini ta'minlagan.[7]

Hududning issiq iqlimi diniy me'morchilikda ham hisobga olingan. Qalin devorlar, ichki hovli tizimi, tabiiy shamollatish. Bu yechimlar ibodat qiluvchilar uchun qulay muhit yaratgan. Qoraqalpog'iston hududida diniy me'morchilikning rivojlanishi qadimgi e'tiqodlardan boshlab islom davrigacha bo'lgan murakkab tarixiy jarayonni aks ettiradi. Ayniqsa, IX-XII asrlarda diniy inshootlar me'moriy jihatdan mukammallashib, hudud madaniyatining muhim qismiga aylangan.

Xulosa. Qoraqalpog'iston hududida me'morchilik inshootlari asrlar davomida tabiiy-geografik sharoit, iqlim va ijtimoiy-iqtisodiy omillar ta'siri ostida shakllangan. Miloddan avvalgi asrlarda hududda dastlabki qal'alar va shahar tipidagi inshootlar qurilgan, bu davr me'morchiligi asosan mudofaa va ma'muriy xarakterga ega bo'lgan. Qurilishlarda xom g'isht va paxsa asosiy material sifatida qo'llanilgan, yog'och esa cheklangan miqdorda ishlatilgan. Milodiy asrlarda esa shahar va turar joy me'morchiligi rivojlanib, ichki hovli tizimi, oilaviy xonalar va xo'jalik binolari uyg'un joylashgan. Shu davrda mudofaa inshootlari mustahkamlanib, diniy e'tiqodlarga mos ibodatxonalar paydo bo'lgan. Qurilish

materiallari va texnologiyasi mahalliy resurslarga asoslangan bo'lib, iqlim sharoitiga moslashgan konstruksiyalar keng tarqalgan.

Diniy inshootlar-masjidlar, maqbaralar va madrasalar gumbaz, peshtoq va ravoq kabi elementlar bilan mukammallashti. Bezak san'ati rivojlanib, geometrik naqshlar, arab yozuvi, o'simlik ornamentlari inshootlarga estetik va ramziy mazmun bag'ishladi. Turar joylar esa ichki hovli asosida qurilgan, yozgi va qishki xonalar funksional tarzda ajratilgan.

Qoraqalpog'iston me'morchiligi madaniy meros sifatida nafaqat tarixiy ahamiyatga ega, balki zamonaviy arxitektura va shaharsozlik uchun ilmiy asos sifatida xizmat qiladi. Hududdagi qadimiy me'moriy an'analarni saqlash va o'rganish bugungi kunda dolzarb vazifa bo'lib, madaniy merosni asrab-avaylash orqali yangi avlod arxitekturasiga hudud tarixini, yashash tarzini va mentalitetning rivojlanish bosqichini yoritib beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Fayratdin Ходжаниязов. Қадимги Хоразм мудофаа иншоотлари (мил. авв. VI асрдан мил. IV асргача). Тошкент - 2007.
2. С.Камалов, В.Н.Ягодин. Археология приаралья. – 1984. - ст 93.
3. “Desert Castles of Ancient Khorezm” - UNESCO World Heritage Centre <https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5311/>
4. G'.Хожаниязов, О.Жумабаев “Qaraqalpaqstandagi muxaddes orinlar” Nókis.-1994.
5. С.П. Толстов Древний Хорезм, Опыт историко-археологическое исследования.
6. <https://uzpedia.uz/pedia/qoraqalpogiston> Москва 1948.
7. V.N.Yagodin, S.M.Maliyarov Qoraqalpog'iston ASSR tarixi va madaniyati yodgorliklari, 1-nashr